

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA TARBIYAVIY JARAYONLARNI TASHKIL ETISHDA DARSDAN TASHQARI FAOLIYATNING SAMARADORLIGI

Raxmatova Mexrinoz Majitovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15094118>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada umumiy o'rta ta'lim maktablarida tarbiyaviy jarayonlarni tashkil etishda darsdan tashqari faoliyatning samaradorligi ochib berilgan.*

***Kalit so'zlar:** o'quvchi, tarbiya, tarbiyaviy jarayon, maqsad, effekt.*

O'quvchilarning darsdan tashqari faoliyati maktab o'quvchilari faoliyatining barcha turlarini (o'quv faoliyati va darsdan tashqari) birlashtiradi, bunda ularni tarbiya va ijtimoiylashtirish vazifalarini hal qilish maqsadga muvofiqdir. Darsdan tashqari faoliyat yo'nalishlari bo'yicha mashg'ulotlarni tashkil etish maktabdagi ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Darsdan tashqari mashg'ulotlarga ajratilgan vaqt o'quvchilarning xohishiga ko'ra va dars jarayonidan boshqa shakllarda foydalaniladi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida darsdan tashqari faoliyatning quyidagi turlari mavjud:

- 1) o'yin faoliyati;
- 2) bilish faoliyati;
- 3) muammoli-qadriyatli muloqot;
- 4) bo'sh vaqtni o'tkazish-ko'ngilochar faoliyat;
- 5) badiiy ijod;
- 6) ijtimoiy ijod (ijtimoiy o'zgartiruvchi ko'ngilli faoliyat);
- 7) mehnat (ishlab chiqarish) faoliyati;
- 8) sport-sog'lomlashtirish faoliyati;
- 9) turistik-o'lkashunoslik faoliyati.

Tayanch o'quv rejasida darsdan tashqari faoliyatning asosiy yo'nalishlari ajratib ko'rsatilgan:

sport-sog'lomlashtirish;

badiiy-estetik;

ilmiy-bilish;

harbiy-vatanparvarlik, ijtimoiy foydali va loyihalashtirish faoliyati.

Maktab o'quvchilarining darsdan tashqari faoliyatining turlari va yo'nalishlari bir-biri bilan chambarchas bog'liq. Masalan, bir qator yo'nalishlar faoliyat turlari bilan mos keladi (sport-sog'lomlashtirish, bilish faoliyati, badiiy ijod).

Harbiy-vatanparvarlik yo'nalishi va loyihalashtirish faoliyati darsdan tashqari faoliyatning har qanday turida amalga oshirilishi mumkin. Ular darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkil etishda mazmunli ustuvorliklar hisoblanadi. Ijtimoiy foydali faoliyat bunday turlarda predmetlashtirilishi mumkin.

Darsdan tashqari faoliyat ijtimoiy ijodkorlik va mehnat (ishlab chiqarish) faoliyati sifatida - darsdan tashqari faoliyatning barcha yo'nalishlariga tegishli ta'lim dasturlarini tuzishda mazmunli mo'ljal sifatida qarash, maktab o'quvchilarining darsdan tashqari faoliyatining aniq shakllarini ishlab chiqish va amalga oshirishni esa faoliyat turlariga asoslash zarur.

O'quvchilarning darsdan tashqari faoliyati natijalari va samarasida maktab o'quvchilarining darsdan tashqari faoliyatini tashkil etishda bu faoliyatning natijalari va samaralari o'rtasidagi farqni tushunish kerak. Natija - bu maktab o'quvchisining faoliyatdagi ishtirokining bevosita natijasi bo'ladi. Masalan, maktab o'quvchisi turistik marshrutni bosib o'tib, nafaqat makonda bir geografik nuqtadan boshqasiga ko'chdi, yo'lning murakkabliklarini yengib o'tdi (haqiqiy natija), balki o'zi va atrofdagilar haqida qandaydir bilimga ega bo'ldi, qadriyat sifatida nimanidir boshdan kechirdi va his qildi, mustaqil harakat tajribasiga ega bo'ldi (tarbiyaviy natija). Effekt - bu natijaning oqibati. Masalan, bilimlar, boshdan kechirilgan his-tuyg'ular va munosabatlar, amalga oshirilgan harakatlar insonni shaxs sifatida rivojlantirdi, uning kompetentligi, o'ziga xosligini shakllantirishga hissa qo'shdi.

Demak, darsdan tashqari faoliyatning tarbiyaviy natijasi - bolaning u yoki bu faoliyat turida ishtirok etishi tufayli bevosita ma'naviy-axloqiy o'zlashtirishi hisoblanadi. Darsdan tashqari mashg'ulotlarning tarbiyaviy samarasi - bola shaxsining rivojlanish jarayoniga u yoki bu ma'naviy-axloqiy yutuqning ta'siri (oqibatlari) bo'ladi. Maktab ta'limi va ijtimoiylashuv sohasida "natija" va "samara" tushunchalarini chalkashtirish holatlari mavjud. O'qituvchining tarbiyaviy faoliyati natijasi o'quvchi shaxsini rivojlantirish, uning ijtimoiy kompetentligini shakllantirish va hokazolardir, degan fikrlar odatiy holdir. Shu bilan birga, bola shaxsining rivojlanishi uning o'z-o'zini tarbiyalash bo'yicha o'z sa'y-harakatlariga, unga oilasining, do'stlarining, yaqin atrof-muhitning tarbiyaviy "hissalari"ga, boshqa omillarga bog'liqligi (ixtiyoriy yoki beixtiyor) e'tibordan chetda qolmoqda, ya'ni bola shaxsining rivojlanishi bu bir qator tarbiya va ijtimoiylashuv subyektlari (shu jumladan bolaning o'zi) o'z natijalariga erishganligi tufayli mumkin bo'lgan ta'sirdir.

Darsdan tashqari ishlarni tashkil etish va o'tkazishda tarbiyachining eng muhim vazifasi o'quvchilarni o'quv vazifalarini hal etishga o'rgatishdan, buning uchun harakat usullarini to'g'ri tanlashdan, o'z hatti-harakatlariga rahbarlikni faoliyatini nazorat qilishdan, mustaqil ish ko'nikmalarini boshqa muhim hayotiy vaziyatlarga o'tkazishdan kelib chiqishdan lozimligini nazarda tutish lozim. Bunda mustaqillik mazmuniga fikrlash faoliyatining mustaqilligi, intizom, uyushqoqlik va o'z-o'zini nazorat qilish kabi to'rt tarkibiy qism kirishini hisobga olish muhimdir [1.118].

Xo'sh, pedagog tarbiyaviy faoliyatining natijasi nimada? O'qituvchilarning o'z faoliyatlari natijalarini noaniq tushunishlari va bu natijalarni jamiyatga ishonch bilan taqdim etishga imkon bermaydi, jamoatchilikda pedagogik faoliyatga nisbatan shubha va ishonchsizlikni keltirib chiqaradi. Maktabda bolalarni tarbiyalash vaqt jihatdan chegaralangan bo'lib, sinfdan va maktabdan tashqarida amalga oshiriladi. Tarbiyaviy ishlardan holi vaqtda ular o'qituvchi yoki tarbiyachining tarbiya ta'siri hamda nazoratidan uzoqlashadilar [2.48]. Ammo pedagoglar tomonidan natijalar va ta'sirlarni farqlamaslikning jiddiy oqibati shundaki, pedagogik faoliyatning maqsadi va ma'nosini (ayniqsa, tarbiya va ijtimoiylashuv sohasida), kasbiy o'sish va o'z-o'zini takomillashtirish mantig'i va qadriyatlarini tushunish yo'qoladi. Masalan, bugungi kunda maktab ta'limida yaxshi o'quvchi deb atalmish o'quvchi uchun kurash keskin kuchaydi, chunki bunday o'quvchi ta'lim va tarbiyaning yuqori natijalarini ko'rsatishi kafolatlangan. O'z ishining natijalari va ta'sirini to'liq tushunmay, ularni sotsiumga aniq ko'rsata olmay va shu bilan birga uning tomonidan tazyiqni boshdan kechirib, o'qituvchilar bunday nopedagogik tarzda kasbiy muvaffaqiyatsizliklardan qo'rqadilar. Professional pedagog o'z ishining natijalarini samaralardan oldin ko'radi. Faoliyat jarayoniga hech qanday qiziqish uning uchun tarbiyaviy natijaga erishish zaruratini yo'qqa chiqarmaydi. Har qanday tarbiyaviy ta'sirda u o'zining va boshqa tarbiya va ijtimoiylashuv subyektlarining hissasini farqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. DJurayeva S.N, Turdiyeva N.S, Baxronova A.I. “Tarbiyaviy ishlar metodikasi”. Buxoro. 2021.
2. M.M. Axmetjanov, SH.SH. Olimov. Tarbiyaviy ish metodikasi”. “Durdona” nashriyoti 2019 yil.